

KİTAPXANA İŞİNİN TARİXİ
HISTORY OF LIBRARIANSHIP
ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА

UOT/UDC/УДК 02(091)(479.24)

DOI 10.5281/zenodo.19636263

Гюльнар Халил кызы Ибрагимова-Мамедова
Заведующий библиотекой
средней школы № 191 города Баку
Министерства науки и образования
Азербайджанской Республики, магистр
Электронная почта: gulnar_xanum@yahoo.com
<https://orcid.org/0009-0001-4310-784X>

ПРОФЕССОР ХАЛИЛ ИСМАИЛОВ И РАЗВИТИЕ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ:
К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Резюме: Статья посвящена научно-педагогическому наследию выдающегося Азербайджанского библиотековеда, доктора исторических наук, профессора Халила Исмаила оглу Исмаилова и приурочена к 80-летию со дня его рождения. В работе анализируется вклад ученого в изучение истории библиотечного дела в Азербайджане, разработку методической системы поддержки библиотек, библиотечного дела и информационных технологий. В статье рассматриваются основные научные работы профессора, его организационная деятельность, связанная с созданием научного журнала «Библиотековедение и библиография» и Ассоциации Развития Библиотечного дела в Азербайджане, а также международное сотрудничество, и подчеркивается преемственность исторического опыта и вызовы цифровизации в контексте развития национального библиотековедения.

Ключевые слова: Профессор Халил Исмаилов, Азербайджанское библиотековедение, история библиотечного дела, методическое обеспечение библиотек, библиотечный менеджмент, информационные технологии, Бакинский государственный университет, ИФЛА.

ВВЕДЕНИЕ

Библиотековедение как научная дисциплина и практическая сфера деятельности занимает особое место в культурно-образовательном пространстве любого государства, выступая важнейшим инструментом сохранения, накопления и распространения знаний. В Азербайджанской Республике развитие библиотечного дела на протяжении XX–XXI веков тесно связано с именами выдающихся ученых и организаторов, среди которых профессор Халил Исмаил оглы Исмаилов занимает одно из центральных мест (*Mammadov, 2022*). 1 июля 2025 года исполнилось 80 лет со дня рождения этого видного азербайджанского библиотековеда, доктора исторических наук, профессора, заслуженного работника культуры, чья научная, педагогическая и организационная деятельность оказала определяющее влияние на становление и модернизацию системы библиотековедения в стране (*Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2015; Национальная библиотека Азербайджана, 2025*).

Халил Исмаил оглы Исмаилов родился 1 июля 1945 года в селе Дюзресуллу Гедабейского района Азербайджана. После окончания средней школы в 1963 году и службы в армии (1964–1966 гг.) он поступил на библиотечный факультет Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет – БГУ), который окончил в 1972 году. Его профессиональный путь начался в 1974 году на кафедре библиотековедения БГУ в должности лаборанта, а в 1976–1979 годах он прошел очную аспирантуру. В 1984 году в Московском государственном институте культуры защитил кандидатскую диссертацию на тему «Партийные библиотеки Азербайджана в годы Советской власти (история, современное состояние и перспективы развития)», получив степень кандидата педагогических наук. В 2004 году успешно защитил докторскую диссертацию по историческим наукам на тему «Система методического обеспечения библиотек Азербайджанской Республики: 1918–2000 гг. (история, современное состояние и перспективы)» (*İsmayılov, 2004*).

Научно-педагогическая карьера Х.И.Исмаилова включает должности преподавателя, старшего преподавателя, доцента, а с 1990 по 1993 год – заведующего кафедрой библиотековедения. С 1993 по 2012 год он занимал пост декана библиотечно-информационного факультета БГУ, а с 2007 по 2019 год возглавлял кафедру библиотечных ресурсов и информационно-поисковых систем. Под его

руководством факультет значительно расширил международные связи, в частности, в рамках программы TACIS Европейского Союза по модернизации университетов. Профессор Исмаилов – автор более 150 научных работ, включая монографии, учебники и учебные пособия, основатель и главный редактор (с 1997 года) научно-теоретического и практического журнала «Kitabxanaşünaslıq və bibliografıya» («Библиотековедение и библиография»), а также один из основателей и президент (с 1999 года) Ассоциации Развития Библиотечного дела в Азербайджане. Он представлял азербайджанское библиотечное сообщество на международных форумах и сессиях ИФЛА в США, Франции, Бельгии, Норвегии, Южной Кореи и других странах (Исмаилов, 2000).

Актуальность обращения к научному наследию профессора Х.И.Исмаилова в контексте его 80-летнего юбилея обусловлена необходимостью осмысления исторического опыта развития библиотековедения в Азербайджане в переходный период от советской модели к современной информационной парадигме. Его труды не только документируют эволюцию библиотечных систем, но и предлагают практические механизмы их адаптации к цифровым вызовам, что сохраняет высокую научную и прикладную ценность в условиях цифровизации культурного наследия.

ОБСУЖДЕНИЕ

Научное творчество профессора Х.И.Исмаилова охватывает широкий спектр проблем библиотековедения: от исторического анализа библиотечных сетей в советский период до разработки теоретических основ библиотечного менеджмента и информационных технологий в условиях независимого Азербайджана. Центральное место в его исследованиях занимает изучение методического обеспечения библиотек как ключевого фактора их эффективного функционирования. В монографии «История развития системы методического обеспечения библиотек Азербайджанской Республики (1918–2000 гг.)» автор проводит глубокий исторический анализ, показывая, как от партийно-государственной модели библиотечного дела в советское время система перешла к децентрализованной, ориентированной на национальные культурные приоритеты структуре (Исмаилов, 2000).

В кандидатской диссертации, защищенной в 1984 году, Х.И.Исмаилов детально исследовал становление и развитие сети партийных библиотек Азербайджана в 1920–1958 годах, подчеркнув их

роль в идеологическом и культурно-просветительском воспитании. Работа не только реконструировала исторические этапы, но и сформулировала перспективы развития библиотечных фондов в контексте социально-экономических трансформаций. Этот труд стал основой для дальнейших исследований, продемонстрировав преемственность между историческим и современным этапами библиотековедения (*Исмаилов, 1984*).

Особое внимание в научном наследии профессора уделяется вопросам библиотечного менеджмента и организационно-методическим аспектам управления. Учебное пособие «Организационно-методические вопросы управления библиотечным делом» (1995) и «Основы библиотечного менеджмента» (2005, 2007) представляют собой комплексные руководства, интегрирующие экономические, правовые и технологические аспекты библиотечной деятельности. В них Х.И.Исмаилов обосновывает принципы научной организации труда библиотекарей, внедрения современных информационно-поисковых систем и оптимизации библиотечных ресурсов в условиях рыночной экономики. Эти работы стали базовыми для подготовки специалистов библиотечно-информационного профиля в БГУ и других вузах республики (*Исмаилов, 1995; İsmayilov, 2005*).

Значительный вклад профессор внес в развитие библиотечно-информационных технологий. Учебное пособие «Библиотечные информационные технологии» (2009) анализирует переход библиотек от традиционных форм обслуживания к электронным каталогам, базам данных и цифровым репозиториям. Автор подчеркивает, что цифровизация не отменяет, а усиливает традиционные функции библиотек как центров культурного просвещения, особенно в многонациональном Азербайджане. В этом контексте особую ценность приобретает его анализ правовых основ библиотечного менеджмента, изложенный в статьях журнала «Библиотековедение и библиография», где рассматриваются вопросы авторского права, лицензирования и защиты цифрового контента (*İsmayilov, 2004; İsmayilov, 2009*).

Организационная деятельность Х.И.Исмаилова не менее значима, чем научная. Основанный им в 1997 году журнал «Библиотековедение и библиография» стал ведущей платформой для публикации исследований азербайджанских и зарубежных библиотековедов, способствуя консолидации научного сообщества. Журнал публикует материалы по истории библиотечного дела, методике, библиографоведению и информационным технологиям, что напрямую

отражает научные интересы редактора. Аналогичную роль сыграло Общественное объединение «Развитие библиотечного дела Азербайджана», под руководством которого реализованы проекты по повышению квалификации библиотечных кадров и международному сотрудничеству (Исмаилов, 2000).

Международная деятельность профессора способствовала интеграции азербайджанского библиотековедения в глобальное научное пространство. Участие в сессиях ИФЛА и конференциях в США (Бостон), Франции (Ницца, Лион, Канны), Бельгии (Брюссель, Намюр), Норвегии (Осло) и Южной Кореи (Сеул) позволило представить опыт Азербайджана по сохранению национального культурного наследия в цифровой среде и обменяться лучшими практиками. Эти контакты обогатили педагогический процесс на факультете БГУ, где под руководством Х.И.Исмаилова были внедрены инновационные программы, соответствующие Болонскому процессу.

В целом, научное наследие профессора Х.И.Исмаилова демонстрирует органическое сочетание исторического подхода с прикладной ориентацией. Его труды не только фиксируют этапы эволюции библиотечного дела от советского периода до независимости, но и предлагают стратегические направления дальнейшего развития: усиление методической поддержки, внедрение ИКТ, подготовку кадров нового поколения и укрепление международных связей. Анализ публикаций показывает, что профессор последовательно отстаивал идею библиотек как многофункциональных информационно-культурных центров, способных отвечать вызовам информационного общества XXI века.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Научная, педагогическая и общественная деятельность профессора Халила Исмаилова представляет собой яркий пример служения библиотечному делу Азербайджана. К 80-летию юбилею ученого его вклад в развитие библиотековедения оценивается как фундаментальный: от исторических исследований партийных библиотек до создания современной системы методического обеспечения и подготовки высококвалифицированных кадров. Созданные им институты – журнал, общественное объединение, обновленные учебные программы – продолжают функционировать, обеспечивая преемственность поколений библиотековедов.

В условиях цифровизации и глобализации культурных процессов наследие Х.И.Исмаилова сохраняет актуальность, предлагая

проверенные временем модели адаптации библиотек к новым реалиям. Его труды служат ориентиром для молодых исследователей и практиков, подчеркивая важность интеграции традиций и инноваций в библиотечном деле. Юбилей профессора – не только повод для чествования, но и стимул для дальнейшего развития азербайджанского библиотековедения, укрепления его роли в сохранении национального и мирового культурного наследия.

Педагогический и научный путь профессора Халила Исмаилова подтверждает, что личность ученого способна определять целые направления в развитии отрасли. Его 80-летие символизирует зрелость азербайджанской библиотечной науки и открывает перспективы для новых исследований в этой области.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Azərbaycan Milli Kitabxanası. (2015). *Azərbaycan Kitabxana Ensiklopediyası*.
<http://web2.anl.az:81/read/page.php?bibid=482293&pno=1>
- İsmayılov, X. İ. (2004). *Kitabxana menecmenti və onun hüquqi əsasları. Kitabxanaşünaslıq və bibliografiya, (1)*, 15–23.
- İsmayılov, X. (2005). *Kitabxana menecmentinin əsasları: Dərs vəsaiti* [Основы библиотечного менеджмента: Учебное пособие].
<http://web2.anl.az:81/read/page.php?bibid=vtls000002782>
- İsmayılov, X. (2009). *Kitabxana-informasiya texnologiyaları: Dərs vəsaiti* [Библиотечные информационные технологии: Учебное пособие].
<http://web2.anl.az:81/read/page.php?bibid=vtls000115643>
- Mammadov, E. E. (2022). *History of books and libraries in Azerbaijan. Teaching aid for universities*. Adiloglu.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15557293>
- Исмаилов, Х. И. (1984). *Партийные библиотеки Азербайджана в годы Советской власти (история, современное состояние и перспективы развития)* [Автореферат диссертации кандидата педагогических наук]. Московский государственный институт культуры.
- Исмаилов, Х. И. (1995). *Организационно-методические вопросы управления библиотечным делом: Учебное пособие*. Баку: Издательство Бакинского университета.
- Исмаилов, Х. И. (2000). *История развития системы методического обеспечения библиотек Азербайджанской Республики (1918–2000)*

22.): *Монография*. Баку: Издательство Бакинского университета.
Национальная библиотека Азербайджана им. М. Ф. Ахундова. (2025).
*Виртуальная выставка: Выдающийся библиотековед, профессор
Халил Исмаилов [Virtual sərgi: Görkəmli kitabxanaşünas alim,
professor Xəlil İsmayilov]*.
https://anl.az/el/vsb/Xelil_Ismayilov/index.html

Gülzar Xəlil qızı İbrahimova-Məmmədova
*Azərbaycan Respublikası ETN
Bakı şəhəri 191 №-li tam orta məktəb
kitabxanasının müdiri, magistr*
E-mail: gulnar_xanum@yahoo.com
<https://orcid.org/0009-0001-4310-784X>

**PROFESSOR XƏLİL İSMAYILOV VƏ
AZƏRBAYCAN KİTABXANAŞÜNASLIĞININ İNKİŞAFI:
ANADAN OLMASININ 80 İLLİYİ MÜNASİBƏTİLƏ**

Xülasə: *Məqalə görkəmli Azərbaycan kitabxanaşünası, tarix elmləri doktoru, professor Xəlil İsmayıl oğlu İsmayilovun elmi-pedaqoji irsinə və onun anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuşdur. Əsərdə alimin Azərbaycanda kitabxana işinin tarixinin öyrənilməsinə, kitabxanaların metodik təminat sisteminin işlənilib hazırlanmasına, kitabxana menecmentinə və informasiya texnologiyalarına verdiyi töhfə təhlil edilir. Məqələdə professorun əsas elmi əsərləri, “Kitabxanaşünaslıq və bibliografiya” elmi jurnalının və “Azərbaycan Kitabxana İşinin İnkişafı Assosiasiyası”nın yaradılması ilə bağlı təşkilati fəaliyyəti, habelə beynəlxalq əməkdaşlığı araşdırılır, həmçinin milli kitabxanaşünaslığın inkişafı kontekstində tarixi təcrübənin və rəqəmsallaşdırma çağırışlarının davamlılığı vurğulanır.*

Açar sözlər: *Professor Xəlil İsmayilov, Azərbaycan kitabxanaşünaslığı, kitabxana işinin tarixi, kitabxanaların metodik təminatı, kitabxana menecmenti, informasiya texnologiyaları, Bakı Dövlət Universiteti, İFLA.*

Gulnar Khalil gizi Ibrahimova-Mammadova
*Head of the library of secondary school
No. 191 of Baku city of the Ministry of*

Science and Education of the
Republic of Azerbaijan, Master of Science
E-mail: gulnar_xanum@yahoo.com
<https://orcid.org/0009-0001-4310-784X>

**PROFESSOR KHALIL ISMAYILOV AND THE
DEVELOPMENT OF AZERBAIJANI LIBRARY SCIENCE:
ON THE OCCASION OF HIS 80TH BIRTHDAY**

Abstract: *The article is devoted to the scholarly and pedagogical legacy of the outstanding Azerbaijani library science scholar, Doctor of Historical Sciences, professor Khalil Ismayil oğlu Ismayilov, and is dedicated to the 80th anniversary of his birth. The paper analyzes the scholar's contribution to the study of the history of librarianship in Azerbaijan, the development of a methodological system for supporting libraries, library services, and information technologies. The article examines the professor's main academic works, his organizational activities related to the establishment of the scientific journal "Library Science and Bibliography" and the Azerbaijan Association of Development of Library, as well as international cooperation, and emphasizes the continuity of historical experience and the challenges of digitalization in the context of the development of national library science.*

Keywords: *Professor Khalil Ismayilov, Azerbaijani library science, history of librarianship, methodological support of libraries, library management, information technology, Baku State University, IFLA.*

Məqalə tarixəsi: redaksiyaya daxil olub – 05.09.2025; çapa qəbul edilib – 02.10.2025.

